

INVENTÁRIO DA COLECCÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DA ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA BRANCA REALIZADO ENTRE 1999 E 2001*

*Catarina Oliveira** e Elisabete Alves****

RESUMO

Inventariar corresponde a uma actividade com história, porquanto a tarefa emergiu com as primeiras nomenclaturas e as tendências classificatórias respectivas. Datam, a partir de então, as primeiras listagens e os primeiros catálogos, anotando e referenciando a entrada e o estado das peças. Tomando frequentemente a forma de caderno, a estrutura do manuscrito revela o desejo de implementar a capacidade racional, através de uma sistemática que se revele adequada e útil, em termos da gestão do conhecimento e do património. E foi, também logo ali, que os registos se impuseram como uma técnica necessária à sobrevivência articulada e à manutenção cuidada das colecções. Ao organizar grupos de objectos, qualquer inventário possibilita uma visão mais estruturada do conjunto, ao mesmo tempo que dá a perceber as densidades de cada agrupamento. Anote-se ainda quanto se lhes deve a possibilidade de uma rápida visão do todo, no acto de identificação, de compra ou de troca das partes. Por tudo isso, passaram a fazer parte integrante de qualquer forma de propriedade ligada ao coleccionismo. Além disso, pode dizer-se, finalmente, que têm facultado, não raras vezes, a reconstituição de uma informação mais concreta e mais completa sobre os espólios desaparecidos ou mutilados. Para visualizar as fichas, favor consultar o CD-Rom anexo a esta revista.

Palavras-chave: colecionismo; educação; património cultural.

* Património Cultural/D.S.C. Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.

** Mestrado em História Regional e Local. Técnica Superior de Património Cultural da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. Coordenadora do projecto de Casa Branca. Presidente da Associação de Desenvolvimento Local com sede em Montemor-o-Novo. *E-mail:* pccultural@cm-montemornovo.pt

*** Licenciatura em História. Professora de História do Ensino Básico e Secundário. Estagiária na Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e responsável pelo inventário da colecção de Casa Branca (1999-2001).

**INVENTORY OF THE COLLECTION OF EDUCATIONAL
MATERIALS AT THE PRIMARY SCHOOL OF CASA BRANCA
PERFORMED BETWEEN 1999 AND 2001¹**

To perform an inventory corresponds to an activity with history, because the task emerged with the first nomenclatures and respective classification tendencies. The first listings and catalogues, note-taking and referencing the entry and state of the pieces occurred at that time. Often in the form of a copybook, the structure of the manuscript reveals the wish to implement the rational capacity, through a system that proves adequate and useful, in terms of managing the knowledge and property. And it was also right there that the records were found necessary as a technique for the articulated survival and careful maintenance of the collections. On organizing groups of objects, any inventory allows a more structure view of the whole, at the same time as it shows the densities of each grouping. It should also be noted how much is owed to them for the possibility of a quick overview of the whole, during identification, purchase or exchange between parties. For all these reasons, they became a full part of any form of heritage connected to collectionism. Furthermore, one can finally say that often it has been possible, through them, to reconstitute more concrete and more complete information about the missing or mutilated assets.

Key words: collectionism; education; cultural heritage.

¹ Cultural Heritage/D.S.C. Municipal Council of Montemor-o-Novo.

INVENTÁRIO DA COLECCÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DA ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA BRANCA REALIZADO ENTRE 1999 E 2001¹

Catarina Oliveira² e Elisabete Alves³

RESUMO

Inventariar corresponde a uma actividade com história, porquanto a tarefa emergiu com as primeiras nomenclaturas e as tendências classificatórias respectivas. Datam, a partir de então, as primeiras listagens e os primeiros catálogos, anotando e referenciando a entrada e o estado das peças. Tomando frequentemente a forma de caderno, a estrutura do manuscrito revela o desejo de implementar a capacidade racional, através de uma sistemática que se revele adequada e útil, em termos da gestão do conhecimento e do património. E foi, também logo ali, que os registos se impuseram como uma técnica necessária à sobrevivência articulada e à manutenção cuidada das colecções. Ao organizar grupos de objectos, qualquer inventário possibilita uma visão mais estruturada do conjunto, ao mesmo tempo que dá a perceber as densidades de cada agrupamento. Anote-se ainda quanto se lhes deve a possibilidade de uma rápida visão do todo, no acto de identificação, de compra ou de troca das partes. Por tudo isso, passaram a fazer parte integrante de qualquer forma de propriedade ligada ao coleccionismo. Além disso, pode dizer-se, finalmente, que têm facultado, não raras vezes, a reconstituição de uma informação mais concreta e mais completa sobre os espólios desaparecidos ou mutilados.

Palavras-chave: colecionismo, educação, património cultural.

INVENTORY OF THE COLLECTION OF EDUCATIONAL MATERIALS AT THE PRIMARY SCHOOL OF CASA BRANCA PERFORMED BETWEEN 1999 AND 2001⁴

To perform an inventory corresponds to an activity with history, because the task emerged with the first nomenclatures and respective classification tendencies. The first listings and catalogues, note-taking and referencing the entry and state of the pieces occurred at that time. Often in the form of a copybook, the structure of the manuscript reveals the wish to implement the rational capacity, through a system that proves adequate and useful, in terms of managing the knowledge and property. And it was also right there that the records were found necessary as a technique for the articulated survival and careful maintenance of the collections. On organizing groups of objects, any inventory allows a more structure view of the whole, at the same time as it shows the densities of each grouping. It should also be noted how much is owed to them for the possibility of a quick overview of the whole, during identification, purchase or exchange between parties. For all these reasons, they became a full part of any form of heritage connected to collectionism. Furthermore, one can finally say that often it has been

¹ Património Cultural/D.S.C. Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.

² Mestrado em História Regional e Local. Técnica Superior de Património Cultural da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. Coordenadora do projecto de Casa Branca. Presidente da Associação de Desenvolvimento Local com sede em Montemor-o-Novo. E-mail: pccultural@cm-montemornovo.pt

³ Licenciatura em História. Professora de História do Ensino Básico e Secundário. Estagiária na Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e responsável pelo inventário da colecção de Casa Branca (1999-2001).

⁴ Cultural Heritage/D.S.C. Municipal Council of Montemor-o-Novo.

possible, through them, to reconstitute more concrete and more complete information about the missing or mutilated assets.

Key-words: collectionism, education, cultural heritage

1. RECURSOS DIDÁTICOS	N.º INVENTÁRIO
1.1. MEDIDAS	
1.1.1. Capacidade	
2 Conjuntos de unidades para sólidos em madeira (4 + 3 peças)	CB 001
Conjunto de unidades para líquidos em alumínio (12 peças)	CB 002
Conjunto de unidades para líquidos em alumínio (2 peças)	CB 003
Unidade de capacidade para lenha - Estere	CB 004
1.1.2. Distância	
Metro em madeira	CB 005
Cadeia de Agrimensor - Decâmetro em aço	CB 006
Metro em madeira	CB 007
Metro em madeira	CB 008
Metro em madeira	CB 009
Fita métrica em lona e papel	CB 010
1.1.3. Peso	
Conjunto de pesos em ferro	CB 011
Conjunto de pesos de latão em caixa de madeira	CB 012
Balança – Pesa cartas em ferro	CB 013
Balança de 2 pratos em ferro e latão	CB 014
Balança decimal em madeira e metal	CB 015
Balança de 2 pratos em ferro e latão	CB 016
1.1.4. Meteorologia	
Termómetro com suporte em madeira	CB 017
Termómetro com suporte em madeira	CB 018
Barómetro	CB 019
Barómetro	CB 020
1.1.5. Tempo	
Relógio	CB 021
1.2. RECURSOS DE REPRESENTAÇÃO	
1.2.1. Geografia	
Mapa (Carta de Portugal Insular e do Império Colonial Português)	CB 022
Mapa (Carta de Portugal Insular e Ultramarino)	CB 023
Mapa (Portugal Ultramarino)	CB 024
Mapa (Planisfério)	CB 025
Mapa (Planisfério)	CB 026
Mapa (Carta Coreográfica de Portugal)	CB 027
Mapa (Carta Coreográfica de Portugal)	CB 028
Quadro etimológico de termos geográficos	CB 029
Mapa de Portugal Continental	CB 030
Mapa Político da Europa	CB 031

Globo Terrestre	CB 032
1.2.2. História	
Mapa parietal (Quadros da História de Portugal)	CB 033
Mapa parietal (Quadros da História de Portugal)	CB 034
Mapa parietal (Quadros da História de Portugal)	CB 035
Mapa parietal (Quadros da História de Portugal)	CB 036
Mapa parietal (Quadros da História de Portugal)	CB 037
Mapa parietal (Quadros da História de Portugal)	CB 038
Mapa parietal (Quadro Sinóptico Histórico-Literário de Portugal)	CB 039
1.2.3. Corpo Humano	
Mapa do Corpo Humano e seus principais órgãos	CB 040
Mapa do Corpo Humano	CB 041
Mapa do Corpo Humano	CB 042
1.2.4. Pesos e Medidas	
Mapa de pesos e medidas	CB 043
Mapa de pesos e medidas	CB 044
1.2.5. Sinais de Trânsito	
Quadro de Sinais de Trânsito	CB 045
1.3. GEOMETRIA	
1.3.1. Sólidos	
Sólidos geométricos em madeira (52 peças)	CB 046
1.3.2. Formas geométricas	
Formas geométricas em madeira (6 moldes)	CB 047
1.3.3. Desenho	
Régua em madeira	CB 048
Régua em madeira	CB 049
Régua em madeira	CB 050
Régua em madeira	CB 051
Esquadro em madeira	CB 052
Esquadro em madeira	CB 053
Esquadro em madeira	CB 054
Transferidor em madeira	CB 055
Transferidor em madeira	CB 056
Transferidor em madeira	CB 057
Transferidor em madeira	CB 058
Transferidor em madeira	CB 059
Régua - T em madeira	CB 060
Estofo com compasso	CB 061
Compasso	CB 062
Compasso para giz em madeira	CB 063

1.4. CIÊNCIAS NATURAIS

1.4.1. Equipamento de Química

Designação desconhecida	CB 133
-------------------------	---------------

1.4.2. FRASCOS DE AMOSTRAS

Frasco de amostras minerais – carvão de pedra	CB 064
---	--------

Frasco de amostras minerais – minério de ferro	CB 065
--	--------

Frasco de amostras vegetais – feijão branco	CB 066
---	--------

Frasco de amostras vegetais – erva-prata	CB 067
--	--------

Frasco de amostras vegetais – diabelha	CB 068
--	--------

Frasco de amostras vegetais – azeite	CB 069
--------------------------------------	--------

Frasco de amostras vegetais – ervilhas	CB 070
--	--------

Conjunto de frascos de amostras animais (7 peças)	CB 071
---	--------

1.5. TRABALHOS MANUAIS

1.5.1. Instrumentos de carpintaria

Plaina em madeira	CB 072
-------------------	--------

Maço em madeira	CB 073
-----------------	--------

Arco de Pua	CB 074
-------------	--------

Torno em ferro	CB 075
----------------	--------

Conjunto de serrotes vazados (3 peças)	CB 076
--	--------

Serrote de vazados	CB 077
--------------------	--------

Serrote	CB 078
---------	--------

Serra de recortes	CB 079
-------------------	--------

Serrote de porta	CB 080
------------------	--------

1.5.1. Instrumentos de Construção Civil

Nível de pedreiro	CB 081
-------------------	--------

Fio de prumo em madeira e cordel	CB 082
----------------------------------	--------

Fio de prumo em madeira, ferro e cordel	CB 083
---	--------

Pião de um fio de prumo em ferro	CB 084
----------------------------------	--------

Parte de um nível em madeira	CB 085
------------------------------	--------

1.6. ARITMÉTICA

Tabela aritmética em madeira e borracha	CB 086
---	--------

Tabela aritmética em madeira	CB 087
------------------------------	--------

Tabela aritmética em madeira	CB 088
------------------------------	--------

1.7. LÍNGUA PORTUGUESA

Jogo alfabético em madeira	CB 089
----------------------------	--------

Alfabeto móvel em cartão	CB 090
--------------------------	--------

Alfabeto móvel em madeira	CB 091
---------------------------	--------

Alfabeto móvel de plástico	CB 134
----------------------------	--------

Alfabeto móvel de plástico	CB 135
----------------------------	--------

1.8. ÁUDIO VISUAL

1.8.1. Som

Rádio	CB 092
-------	--------

1.8.2. Imagem	
Lanterna mágica em ferro e latão	CB 093
Daguerreótipos	CB 094
2. MOBILIÁRIO	
2.1. UTILITÁRIO	
Cadeira em madeira	CB 095
Cadeira em madeira	CB 096
Secretária em madeira	CB 097
Armário	CB 098
Estante de portas	CB 099
Estante de portas	CB 100
Estante de portas	CB 101
Caixa métrica	CB 102
Estante – vitrine	CB 103
Estante – vitrine	CB 104
Quadro de ardósia fixo	CB 105
Quadro de ardósia fixo	CB 106
Quadro de ardósia fixo	CB 107
Quadro de ardósia móvel	CB 108
Cabide horizontal fixo	CB 109
Cabide fixo	CB 110
Cabide fixo	CB 111
Cabide fixo	CB 112
Banco individual	CB 113
Banco individual	CB 114
Banco corrido	CB 115
Banco corrido	CB 116
Banco corrido	CB 117
Mesa (secretária)	CB 118
Suporte de lavatório	CB 119
2.2. DECORATIVO	
Retrato de Carmona	CB 120
Retrato de Carmona	CB 121
Retrato de Salazar	CB 122
Crucifixo	CB 123
Bandeira da Monarquia	CB 136
Bandeira da República Portuguesa	CB 137
3. RECURSOS DE APOIO	
Carimbo	CB 124
Campainhas	CB 125
Tinteiros	CB 126
Frasco de tinta	CB 127

Frasco de tinta	CB 128
Caneta de aparo	CB 129
Suporte para canetas	CB 130
4. RECURSOS LÚDICOS	
Pião	CB 131
5. DESCONHECIDOS	
Designação desconhecida	CB 132